

CARACTERIZAÇÃO DA PERICULOSIDADE DO AUTOR DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

CHARACTERIZATION OF THE DANGEROUSNESS OF THE PERPETRATOR OF DOMESTIC VIOLENCE

Mozart Amorim¹

RESUMO

A psicologia jurídica constitui uma área de interface com o direito, a qual atuará em contextos de disputas judiciais nos temas relacionados à família, infância, violência doméstica, dentre outros. Sobre a violência doméstica no Brasil, tal problema ganhou maior relevância após a criação da Lei 11.340/06, conhecida popularmente como “Lei Maria da Penha”, a qual buscou criar mecanismos para coibir a violência baseada no gênero, como também tipificar e dispor sobre a criação de juizados específicos para esta temática. Desde a criação desta lei, foi possível ao país promover reflexões institucionais acerca da qualidade dos atendimentos prestados às vítimas de violência, como também entender alguns tipos de demandas após a decisão da mulher em iniciar a quebra de seu ciclo de violência doméstica, que vai desde o início de sua queixa na delegacia até a última audiência realizada no tribunal de justiça, perfazendo um difícil trajeto pessoal na esperança da reconquista de seus direitos e principalmente de sua dignidade, muitas vezes violada durante anos dentro de um relacionamento opressivo e abusivo. Em meio a tais trajetórias existirão diversas instituições que objetivam a prestação de serviços para as vítimas, contudo também se faz necessário entender o perfil do acusado de violência doméstica, buscando assim o contínuo desenvolvimento da qualidade global do atendimento como também a instalação de novos serviços. Esta pesquisa possui o objetivo de desenvolver análise pormenorizada sobre os dados quantitativos dos anos de 2016 a 2024, relativos aos atendimentos de vítimas nas audiências de acolhimento ocorridas no TJPE, na unidade da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher do Cabo de Santo Agostinho, realizados pelo setor de psicologia da unidade.

Palavras-chave: Direitos Humanos; Lei Maria Da Penha; Violência De Gênero; Perícia Psicológica; Psicologia Jurídica.

ABSTRACT

Forensic psychology is a field that interfaces with law and can be used in legal disputes on issues related to family, childhood, domestic violence, and others. Regarding domestic violence in Brazil, this issue gained greater relevance after the enactment of Law 11.340/06, popularly known as the "Maria da Penha Law," which sought to create mechanisms to curb gender-based violence and also to define and establish specific courts for this issue. Since the enactment of this law, the country has been able to promote institutional reflection on the quality of care provided to victims of violence, as well as to understand certain types of demands after a woman decides to break the cycle of domestic violence. This cycle ranges from the initial filing of a complaint at the police station to the final hearing in court. This represents a difficult personal

¹Professor Orientador PIBIC e Professor Bolsista do Programa Pesquisa, Produtividade, Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora - UNIFBV/WYDEN: mozart.sousa@professores.unifbv.edu.br

journey in the hope of regaining her rights and, above all, her dignity, often violated for years within an oppressive and abusive relationship. Amidst these trajectories, there will be several institutions that aim to provide services to victims. However, it is also necessary to understand the profile of those accused of domestic violence, thus seeking to continuously improve the overall quality of care and the implementation of new services. This research aims to develop a detailed analysis of quantitative data from 2016 to 2024, relating to the care provided to victims in the reception hearings held at the TJPE, in the domestic and family violence against women unit of Cabo de Santo Agostinho, carried out by the psychology department of the unit.

Keywords: Human rights; Maria da Penha Law; gender-based violence; psychological expertise; forensic psychology.

1 INTRODUÇÃO

A violência, em suas múltiplas formas, pode ser descrita como um fenômeno social com características destrutivas, onde a humanidade, nos mais distintos períodos de sua existência, a utilizou como instrumento de dominação, exploração e subjugação de indivíduos ou coletividades. Pode-se entendê-la como uma herança histórica, pertencente a diversas culturas e níveis sociais, perpassando desta forma o processo civilizatório, contribuindo em pequena ou grande escala para a organização, desenvolvimento ou até mesmo desestruturação de diversas sociedades desde tempos remotos (BRYM et al., 2006; GOMES et al., 2007; PENTEADO FILHO, 2013).

No contexto democrático em que preocupações de caráter social existem e são valorizadas, a justiça se coloca como o Poder Republicano responsável pela aplicação das Leis, tentando garantir os direitos das partes e o cumprimento do dever por todos, inclusive do Estado. Por usa vez o combate aos mais diversos tipos de violências seria uma das demandas sociais mais dirigidas ao Estado pela população brasileira, principalmente por conta do elevado crescimento do número de crimes no País nas últimas décadas. Nessa perspectiva, o enfrentamento da violência seria um dos principais desafios para o poder público, inclusive do judiciário, no intuito de assegurar melhor organização social, fortalecimento da democracia, estabilidade das instituições e promoção da paz em todo o território nacional (PENTEADO FILHO, 2013; LARAIA, 2004; FIORELLI, 2012).

Mais recentemente na história das sociedades passou-se a reconhecer a existência de violência baseada não apenas em diferenças políticas, culturais ou econômicas entre os povos, mas também de forma individual e baseada na divisão sexual, onde o indivíduo do sexo feminino seria tradicionalmente e socialmente concebido como inferior a indivíduos pertencentes ao sexo masculino, critério baseado fundamentalmente no desenvolvimento da valorização da força física, como também na expectativa social do comportamento passivo

atribuído aos indivíduos do sexo feminino. Esse processo histórico ao ser profundamente pesquisado favoreceu a consolidação dos estudos sobre gênero e sexualidades, os quais propiciaram o surgimento do conceito de violência de gênero (BRYM et al., 2006; GAUER & CATALDO NETO, 2003; BANDEIRA, 2014; COSTA, DIAS JUNIOR, 2024).

A violência de gênero pode ser caracterizada principalmente por agressões psicológicas e/ou físicas, causadas por uma pessoa próxima ou até mesmo pertencente à família da vítima. Como consequências não fatais deste tipo de violência pode-se citar a ocorrência de quadros depressivos nas vítimas, assim como alterações do sono, elevação do grau de ansiedade, surgimento de comportamentos obsessivos/compulsivos, disfunções sexuais, dentre outros distúrbios que poderão afetar gravemente sua interação social e sobretudo sua sensação própria de dignidade (FRANÇA, 2004; GIFFIN, 1994; FONSECA, LUCAS, 2006). Por sua vez, KRONBAUER & MENEGHEL (2005) salientam que a violência de gênero seria qualquer atitude causadora de danos psíquicos, sexuais e/ou físicos às vítimas do gênero feminino. Tais danos poderiam ser causados também por atos de coerção, ameaças, privação da liberdade, chantagens, maus tratos, incesto e castigos, os quais possuem o objetivo de manter a vítima numa posição de inferioridade em relação ao seu agressor, ou seja, retirando-lhe tudo que possa restar no que diz respeito ao seu valor próprio e arruinando sua autoestima, dignidade e demais qualidades. A perpetuação dessa desigualdade no espaço privado se propõe a manter na esfera doméstica as assimetrias de poder que por sua vez podem ser observadas no espaço público e na sociedade em geral, fortemente ancoradas na construção social do conceito de passividade feminina e vinculado ao comportamento atribuído e desejado socialmente às pessoas do gênero feminino (ROUANET, 1989; COSTA, DIAS JUNIOR, 2024; SCHULTZ, SCHULTZ, 2007; CUNHA, 2012).

No Brasil (através de forte organização de movimentos sociais ocorridos desde a década de oitenta) foi instituída no ano de 2006 a Lei nº 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, a qual tem como princípio promover maior segurança às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, onde a perspectiva de gênero pressupõe que a vítima se encontra numa situação de vulnerabilidade física, emocional ou econômica diante de seu agressor, que pode ser um homem ou uma outra mulher, mas sempre alguém com quem a vítima possui laços de afetividade, confiança ou também laços familiares, ou seja, uma pessoa muito próxima e bastante íntima da vítima. Entende-se que tal condição pode ampliar o risco de pressões, intimidações e ameaças, frequentemente voltadas a dissuadir a vítima no exercício de seus direitos como cidadão (CUNHA, PINTO, 2012; SANTOS, 2008; SAFFIOTI, 2004; MELO, PEDERIVA, 2016).

Vale salientar que as vítimas de violência de gênero podem ocupar os mais distintos papéis sociais, como por exemplo podemos citar namorada, noiva, esposa, mãe, filha, avó, sogra, tia, cunhada, irmã, etc, bem como observa-se que pode pertencer às mais diversas profissões e classes sociais. É possível que exista entre elas o fator comum de posse exercido pelo agressor, sentimento que o agressor lhes direciona restringindo sua liberdade e direitos. Esse papel de dominador encontra fundamento nas próprias construções sociais nas expectativas das funções a serem desempenhadas pelo homem e pela mulher na vida social, conceitos que durante séculos relegaram às mulheres a ausência de autonomia tanto na esfera pública como na esfera privada, tornando a construção do sentido de mulher como um ser completamente alheio às suas próprias vontades, cabendo ao pai, irmão ou marido a função de tomar as decisões sobre os rumos de vida desse indivíduo. Embora tais práticas de opressão/submissão pública e/ou privada constituem atualmente atitudes inaceitáveis aos atuais moldes de vida republicana e democrática, ainda persistem tais violações aos direitos em diferentes contextos da sociedade brasileira (CUNHA, PINTO, 2012; GARCIA, 2013; AZEVEDO, 2008; BANDEIRA, 2014).

Diante desta atual realidade brasileira, em que a sociedade convive com direitos assegurados por sua constituição (a qual nasceu após 21 anos de sob o regime da ditadura militar) ao mesmo tempo em que existe uma “epidemia” de violência vivenciada cotidianamente em todas as regiões do país, a intervenção do Estado é cada vez mais clamada pelo povo, quer seja na forma de maior vigilância policial, no endurecimento das leis penais ou ainda na ampliação do atendimento às necessidades sociais que possam minimizar a escalada da violência. Diante deste cenário as organizações Estatais são mais demandadas e necessitam fundamentar sua experiência no desenvolvimento de habilidades e conhecimentos que possam tornar efetiva uma mudança de ordem estrutural, política, de procedimentos, de conscientização, mudança de atitudes e de comportamentos, principalmente dentro da própria instituição e no relacionamento com as demais esferas de poder, possibilitando que os objetivos de ordem social, institucional e de cidadania possam ser alcançados, desenvolvendo por fim as habilidades de seus profissionais e transformando ideias em ações (RIBEIRO, 2002; TOJAL, 2023; MOLLER, 1992).

Este estudo buscou analisar dados estatísticos dos anos de 2016 a 2024 sobre vítimas de violência doméstica atendidas numa vara de violência doméstica do Estado de Pernambuco. O objetivo é compreender os níveis de periculosidade dos acusados de violência doméstica, buscando desta forma levantar reflexões acerca do papel do Estado na criação de mecanismos cada vez mais eficazes de proteção às vítimas. A relevância do estudo se insere na contribuição

para o debate sobre o fenômeno da violência doméstica, principalmente sobre o comportamento do autor da violência, como também nas particularidades que envolvem a atuação do psicólogo nesta área específica.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Metodologia

A pesquisa adota abordagem quantitativa, com base em dados secundários referentes ao período de janeiro de 2016 a dezembro de 2024, extraídos do banco de dados do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O estudo preserva integralmente o sigilo das informações pessoais, uma vez que os registros foram coletados previamente pelo Poder Judiciário.

Foram analisados dados da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Cabo de Santo Agostinho, que também atende o município de Ipojuca. A análise consistiu na elaboração de tabelas, processadas para formação de valores absolutos e quando necessário, serão posteriormente transformados em valores percentuais. A formação das tabelas quantitativas teve como foco a posterior análise do comportamento dos acusados, na intenção de facilitar a análise e a discussão sobre a temática da violência doméstica. Espera-se que os achados quantitativos permitam descrever o perfil dos diversos tipos de agressores, de acordo com as informações quantitativas existentes no banco de dados.

Como objetivos específicos desta pesquisa, pode-se citar: refletir sobre o processo e a dinâmica da violência doméstica; analisar estatisticamente os tipos de violência doméstica denunciados; examinar os graus de intensidade da violência de gênero e discutir as inovações trazidas pela Lei Maria da Penha.

2.2 Violência de gênero

A violência de gênero pode ser entendida como o uso de força física e/ou intimidação psicológica/moral dirigida contra vítimas em razão de seu gênero, resultando em sofrimento psíquico, físico ou até mesmo em morte. Culturalmente, tais vítimas se encontram subordinadas às mais distintas formas de dominação e submissão impostas pelo pensamento coletivo e pelo comportamento exigido em sociedade. É comum que o agressor utilize múltiplas formas de controle no intuito de submeter sua vítima, onde a humilhação antes, durante e após o evento violento a expõem a fragilidades morais, pessoais e íntimas, destruindo aos poucos sua autoestima e autorrespeito. Tal estado de violência imposto pode ser também alicerçado

(apesar de existirem outros aspectos para levar-se em consideração em cada caso) na considerável diferença de força física entre as partes, ou também em sua dependência financeira, assim a vítima se encontraria em uma posição visivelmente mais frágil, sendo então intimidada principalmente na esfera privada do relacionamento (BANDEIRA, 2014; DIAS, 2012; LIMA FILHO, 2014; SAFFIOTI, 2004).

2.3 A audiência de acolhimento

A audiência de acolhimento que ocorre na vara de violência doméstica e familiar do Cabo de Santo Agostinho se iniciou em dezembro do ano de 2015, com produção de formulário criado pelo setor psicossocial, o qual através de várias reuniões desenvolveu dinâmica própria acerca destas entrevistas, que são realizadas exclusivamente com as vítimas. Como objetivo, tais entrevistas resultariam em relatórios sobre a atual situação das vítimas após elas receberem as medidas protetivas de urgência, ou seja, serviriam para atualizar sua situação nos autos processuais, principalmente se ocorreu o término dos conflitos e avaliando a eficácia das medidas protetivas adotadas.

Este trabalho de acolhimento abrange as vítimas oriundas do município do Cabo de Santo Agostinho e também do município de Ipojuca. Ao longo dos anos o formulário de entrevista passou por diversas alterações, incorporando cada vez mais questões objetivas que possibilitassem a formação de um banco de dados estatístico acerca do perfil das vítimas de violência doméstica e também dos acusados. Abaixo pode-se visualizar o fluxograma e como a entrevista de acolhimento se insere na dinâmica de atendimentos da vara:

Fonte: Manual de Rotinas Procedimentais da Vara de Violência Doméstica e Familiar do Cabo de Santo Agostinho/PE.

3 RESULTADOS

A seguir serão apresentadas tabelas que foram formadas a partir dos dados quantitativos dos atendimentos.

Tabela 1: Número De Vítimas Atendidas

ANO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL DE VÍTIMAS	275	324	287	315	283	418	394	523	430

Fonte: Projeto Audiência de Acolhimento – TJPE

Percebe-se crescimento do número de vítimas no decorrer dos anos, culminando no valor de 523 vítimas atendidas somente no ano de 2023. Cabe explicar que tal quantitativo de cada ano refere-se somente às vítimas que compareceram para o atendimento no setor psicossocial, ou seja, as vítimas que faltaram ao atendimento ou que desistiram do processo não foram contabilizadas.

Na tabela abaixo foi organizada uma tabela sobre o perfil da situação econômica das vítimas, chamando bastante atenção a enorme quantidade que possuem renda zero, ou seja, que são totalmente dependentes economicamente do seu agressor. Esse fator reforça o ciclo de violência, uma vez que compromete a autonomia da vítima.

Tabela 2: Faixas De Renda Das Vítimas Oriundas De Trabalho

ANO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FAIXAS DE RENDA									
RENDA ZERO	*	76	151	123	85	124	200	270	210
ABAIXO DE 1 SALÁRIO MÍNIMO	*	175	89	117	88	132	187	243	214
ENTRE 1 ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS	*	66	40	55	100	136	1	3	1
ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS	*	7	7	12	5	18	0	0	0
TOTAL			324	287	307	278	410	388	425

Fonte: Projeto Audiência de Acolhimento – TJPE

Sobre a tabela 2, pode-se concluir que o ponto em comum entre as mais diversas vítimas pode residir no papel de desempenhar um objeto de posse para o seu agressor (ou seja, um ser desprovido de direitos igualitários à dignidade) o qual ao perceber que sua posição de

dominação é questionada, se utiliza de meios violentos para manter-se no comando da situação e se impor (de forma física e economicamente) como autoridade máxima no ambiente. Ao longo do tempo e com a manutenção das agressões, as vítimas de violência doméstica se percebem como incapazes, improdutivas e até por vezes responsáveis pela própria causa da violência das quais são vítimas, permitindo assim que sérias dificuldades que dizem respeito à sua autoimagem se instalem, dificultando ainda mais a busca por auxílios da rede de proteção que possam mudar sua situação diante do agressor. Desta forma a vítima pode, em alguns casos, aumentar ainda mais a sua dependência econômica e afetiva diante de seu algoz, uma vez que sua autoestima estará abalada por conta das constantes humilhações e agressões sofridas, permitindo que o agressor continue a abusar de sua passividade e de sua permanente sensação de medo. (DIAS, 2012; HALL, LINDZEY & CAMPBELL, 2000; BANDEIRA, 2014; SHINE, 2014; ZACARIAS Et al, 2013). Tal quadro é o resultado comportamental decorrente de sua autoestima encontrar-se abalada ou por vezes destruída diante das constantes agressões físicas e psicológicas que lhe são infligidas pela pessoa que deveria lhe nutrir afeto, respeito e segurança. Também pode-se apontar que existem vítimas que convivem com a situação de não conseguir se impor como indivíduo ativo num relacionamento, assim não visualizam a busca de auxílio em sua rede de amigos ou mesmo no grupo familiar, os quais poderiam fornecer algum tipo de suporte para a superação de sua condição de vítima. (ADES, 1996; CUNHA & PINTO, 2012; GOLEMAN, 2007; SHINE, 2014; ZACARIAS Et al, 2013; RAGO, 2004).

Em seguida estão agrupados os dados quantitativos de vítimas que possuem como única fonte de renda algum tipo de programa social governamental.

Tabela 3: Faixas De Renda Das Vítimas Oriundas De Programas Sociais

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Possui Renda De Programas Sociais									
Sim	*	*	166	153	153	201	190	252	214
Não	*	*	121	159	125	216	203	269	201
Tipo de programa									
Bpc	*	*	23	13	10	14	11	22	15
Bolsa escola	*	*	15	23	16	18	3	7	10
Bolsa família	*	*	127	132	112	140	177	216	190
Outros	*	*	53	4	74	58	4	2	3

Fonte: Projeto Audiência de Acolhimento – TJPE

Os resultados demonstram a relevância dos programas sociais como fonte para a manutenção de sobrevivência básica para a maioria das vítimas, uma vez que permitem uma

renda mínima para a alimentação da vítima e também para seus filhos, se for o caso. A preocupação com a manutenção financeira do lar, sobretudo em relação aos filhos pode contribuir para sua resistência em denunciar as violências sofridas, resultando em um estado de passividade diante do agressor, cristalizando sua condição de “vítima silenciosa” e dificultando o rompimento do ciclo de violência. Na literatura científica fica evidente que nos casos em que as vítimas não possuam qualquer tipo de suporte financeiro, ela tende a se confinar cada vez mais em seu espaço privado, pois ao homem sempre coube o direito ao espaço público, como estudar, trabalhar, socializar, etc. Todo esse contexto instala paulatinamente sua condição de vítima silenciosa, sem muitas vezes perceber que também os filhos se tornaram vítimas indiretas do ciclo de violência doméstica. Somente a partir da contestação de tal “legitimidade” de poderio doméstico (imposta pelo agressor através da cultura patriarcal) é que a vítima conseguirá iniciar o rompimento de sua situação de violência, porém tal início de contestação poderá levar semanas, meses ou até anos, dependendo de cada caso, mas tal atitude será imprescindível para a reconstrução de sua dignidade e da melhoria de sua autoestima. (DIAS, 2012; CUNHA e PINTO, 2012; SAFFIOTI, 2004; TOJAL, 2023).

Abaixo na tabela 4 estão apresentados os números relativos aos tipos de violências denunciadas pelas vítimas, sendo todos os tipos de violência previstos pela Lei Maria da Penha. Cabe esclarecer que nesta tabela cada vítima pode contabilizar desde apenas um tipo de violência como também mais de um tipo.

Tabela 4: Tipos De Violências Sofridas

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TIPO DE VIOLÊNCIA									
Violência física	167	152	129	113	106	140	141	181	157
Violência moral	234	238	140	208	216	312	299	412	332
Violência psicológica	142	173	160	200	199	269	272	381	360
Violência sexual	8	11	3	5	13	20	23	30	15
Violência patrimonial	37	36	19	34	34	58	49	85	54

Fonte: Projeto Audiência de Acolhimento – TJPE

Tabela 5: Violências Concomitantes

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sofreu apenas um tipo de violência	*	*	*	114	79	118	114	87	75
Sofreu dois tipos de violência	*	*	*	153	134	229	183	308	230
Sofreu três tipos de violência ou mais	*	*	*	44	69	70	94	124	123

Fonte: Projeto Audiência de Acolhimento – TJPE

Na tabela 5 o asterisco nos anos iniciais significa que não havia um filtro nas planilhas de dados para detectar a concomitância dos tipos de violência, que somente passou ser contabilizado a partir do ano 2019.

A análise aponta que existe forte presença da violência psicológica e moral, as quais na maioria dos casos inaugura o ciclo abusivo e de dominação dos agressores. No decorrer do tempo, caso a vítima não rompa o ciclo, ocorrerá o acúmulo dos demais tipos de violência previstos em lei. Foi em virtude de tais dificuldades enfrentadas pelas vítimas e das diversas realidades distintas coexistindo nas diversas regiões do país que surgiram os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, previstos pela Lei Maria da Penha, justificando a criação de tais unidades jurídicas como instâncias especializadas para atendimento integrado e humanizado de cada realidade sociocultural local e regional, possibilitando desta maneira o direcionamento mais efetivo ao combate da violência doméstica e de forma integrada ao funcionamento dos demais órgãos públicos, como também realizando um tipo de atendimento mais focado nas urgências das vítimas (SOUZA & REZENDE, 2018; FERNANDES, 2025; SOUZA & CORTEZ, 2014; NORONHA & ALCHIERI, 2004; PASQUALI, 1999; ZACARIAS Et al, 2013).

As medidas protetivas de urgência, conforme esta nova lei, permitem que a mulher passe a contar com proteção policial, como também não precisará retornar ao seu lar para conviver com o agressor, pois as medidas protetivas preveem que este deixe a residência por motivos de segurança para a vítima. Também cabe ressaltar que anteriormente à Lei Maria da Penha cabia à própria vítima entregar a intimação ao seu agressor, ou seja, o risco de ocorrência de novas violências era enorme, pois não havia sensibilidade para levar em consideração todo o contexto em que a vítima se inseria no âmbito doméstico. (ZACARIAS Et al, 2013; DIAS, 2012; AZEVEDO, 2008).

Tabela 6: Presença De Alteração Emocional E Comportamental Relatadas Pelas Vítimas Após A Violência

ANO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SIM	206	249	226	261	248	350	326	471	389
NÃO	75	71	63	52	31	68	62	49	36

Fonte: Projeto Audiência de Acolhimento – TJPE

Tabela 7: Tipo De Alterações Emocionais/Comportamentais

TIPOS DE ALTERAÇÕES	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Medo constante	*	125	87	154	160	193	160	222	254
Alterações do sono	*	89	83	134	141	143	134	208	226
Alteração no apetite	*	34	31	47	59	58	52	83	91
Sensação de insegurança	*	49	34	66	93	98	87	160	125

Tristeza	*	27	30	39	50	60	58	73	77
Depressão	*		7	12	14	24	12	10	16
Vergonha	*	*	*	*	36	26	20	48	52
Ansiedade	*	*	*	*	79	121	100	132	218
Preocupação	*	*	*	*	*	*	58	92	124
Outros	*	97	98	142	127	135	106	186	141

Fonte: Projeto Audiência de Acolhimento – TJPE

As tabelas 6 e 7 demonstram fortes necessidades emocionais que as vítimas de violência doméstica podem demandar do poder público. A ideia da criação da audiência de acolhimento inicialmente seria apenas para tentar aproximar o poder judiciário das vítimas, possibilitando melhor entendimento jurídico de sua situação e do cumprimento ou não do acusado acerca das medidas protetivas, permitindo assim que outras medidas judiciais fossem acionadas de forma a evitar o maior agravamento da situação de violência vivenciada pela ofendida. Com o passar dos anos foi percebida a necessidade de aprimoramento do formulário de atendimento, o qual passou a contar com questionamentos acerca do estado emocional das vítimas, permitindo assim que outros objetivos fossem atendidos com a audiência de acolhimento, que seriam: informar a vítima em linguagem simples sobre o seu processo em curso, esclarecendo dúvidas iniciais acerca de sua ação e das medidas protetivas; sensibilizá-la sobre a importância de sua ativa coparticipação social no processo de enfrentamento da violência doméstica; identificar possíveis necessidades da vítima, realizando assim os encaminhamentos necessários para a rede de enfrentamento de violência (delegacias, ministério público, defensorias, unidades de saúde, CAPs, CRAS, CREAS, centros de referência, dentre outros órgãos municipais e estaduais). Desta forma pode-se afirmar que ocorreu no decorrer dos anos uma crescente sensibilização do poder judiciário na realização de sua missão junto às vítimas de violência doméstica e familiar, buscando sempre realizar os encaminhamentos básicos das vítimas, de acordo com suas necessidades emocionais, judiciais ou sociais (FERNANDES et al, 2025; NORONHA, PRIMI & ALCHIERI, 2005; SANTOS, 2008; TOJAL, 2023; MYERS, 1999; PRIMI, 2010).

Por sua vez as tabelas 8, 9 e 10 demonstram que os sofrimentos emocionais e psicológicos que as vítimas relataram nas tabelas anteriores possuem forte interligação com a recorrência das violências sofridas, principalmente com o enorme decorrer de tempo que muitas vítimas afirmam ter suportado diversos tipos de violências, chamando atenção que de 2016 a 2024 a maior faixa de tempo de persistência das violências ficou entre 1 a 5 anos, conforme apresentado na tabela 10.

Tabela 8: Número De Vítimas Que Sofreu Violência Doméstica Anteriormente

SOFREU VIOLÊNCIA ANTERIOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SIM	115	248	237	237	210	320	293	426	344
NÃO	88	73	45	77	72	98	98	94	83
FOI O MESMO ACUSADO?									
SIM	*	232	224	219	203	298	278	411	322
NÃO	*	79	43	47	34	69	62	69	68

Fonte: Projeto Audiência de Acolhimento – TJPE

Tabela 9: Quantidade De Vítimas Que Buscou Uma Delegacia Anteriormente

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SIM	73	101	90	99	89	120	95	150	145
NÃO	195	219	186	186	168	289	294	353	272

Fonte: Projeto Audiência de Acolhimento – TJPE

Tabela 10: tempo em que ocorre o conflito que resultou no boletim de ocorrência.

ANO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Violência pontual	*	*	*	*	*	47	58	62	70
Há menos de 1 mês	*	40	27	14	29	7	2	24	11
Entre 1 e 6 meses	*	75	60	82	44	78	59	91	57
Há mais de 6 meses e menos de 1 ano	*	21	33	51	41	42	62	65	57
Há mais de 1 ano e menos de 5 anos	*	98	93	81	94	141	131	163	119
Há mais de 5 anos e menos de 10 anos	*	74	64	80	65	45	38	60	41
Há mais de 10 anos	*	*	*	*	*	52	41	52	69

Fonte: Projeto Audiência de Acolhimento – TJPE

Por sua vez, na tabela 11 são apresentados os principais fatores elencados pelas próprias vítimas que possuem correlação com o comportamento violento do acusado. Cabe ressaltar que os fatores não constituem causas, motivos ou justificativas para que tais agressões e comportamentos violentos ocorram, mas apenas que eles estão presentes em todo o ciclo de violência, segundo dados extraídos das próprias vítimas.

Os principais fatores relatados foram o consumo de álcool, consumo de drogas, conflitos conjugais (muito associado com ciúmes excessivos e traições), inconformismo com o término do relacionamento e possessividade.

Tabela 11: Existência De Fatores Que Contribuíram Para A Violência Doméstica, Segundo As Vítimas.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Álcool	*	167	124	147	105	168	130	210	178
Conflitos conjugais	*	*	115	131	105	110	105	119	128
Drogas	*	56	52	49	45	56	54	68	71
Ligações com criminalidade	*	13	28	15	6	6	5	51	13
Inconformismo com o término da relação	*	*	86	118	91	99	110	144	123

Possessividade	*	*	125	128	106	107	93	124	157
Questões patrimoniais	*	*	49	58	57	51	55	68	55
Transtorno psicológico	*	*	48	52	43	42	21	73	56
Discorda sobre dinâmica com filhos	*	*	*	*	*	33	21	46	35
Outros	*	328	88	106	119	129	101	151	140
Fatores concomitantes									
Apenas um fator	*	*	*	102	98	210	202	243	171
Dois fatores	*	*	*	86	73	110	78	133	97
Três fatores ou mais	*	*	*	123	107	99	96	106	158

Fonte: Projeto Audiência de Acolhimento – TJPE

4 PERFIL DO AGRESSOR

Após extensa reflexão acerca dos dados anteriormente expostos, como também pela leitura de diversos artigos científicos e periódicos acadêmicos sobre a temática da violência de gênero no Brasil, foi possível construir um quadro resumido sobre o comportamento dos acusados envolvidos nos mais diferentes tipos de violência doméstica.

Os quadros buscaram explicar não apenas sobre o comportamento agressivo do acusado, mas também em tentar entender o nível de adesão dele às medidas protetivas, as quais constituem um último aviso antes que sua própria liberdade seja cerceada por possível descumprimento judicial.

Abaixo seguem quadros explicativos:

Quadro 1: Perfil do acusado que apresenta baixa potencialidade ofensiva

Tipo	Características	Violências mais comuns	Comportamento explorado pelo agressor	Nível de adesão às medidas protetivas
Tóxico	- Atua destruindo a auto-estima da vítima através de depreciação, principalmente verbal;	Violência psicológica e moral.	Seduz a vítima e a faz sentir-se especial, pois a convence que é única e especial e que somente ele é capaz de desejá-la.	Elevada (pois ainda teme a punição da justiça).
Explosivo pontual	- Age com explosões de raiva inconstantes e espaçadas no tempo.	Violência psicológica e moral sempre presentes. Violência física pode ocorrer.	- Convence a vítima que explodiu por culpa dela, que seu comportamento normal não é assim pois ele ainda a ama.	Elevada (pois ainda teme a punição da justiça).
Passivo-possesivo	- Finge permitir que a vítima possa seguir sua vida em paz, mas na verdade a tem como posse;	Violência psicológica e moral mais presente;	- Apela para os sentimentos amorosos e dúvidas sobre o término que a vítima ainda nutre por ele, a mantém	Elevada (pois ainda teme a punição da justiça).

	- Possibilidade alta de nunca ter cometido crime anterior.		estagnada pela dúvida que causa.	
Ativo-possessivo	- Persegue ativamente a vítima pois entende que ela lhe pertence; - É comum hackear celular, emails e redes sociais da vítima; - Pode já possuir histórico de violência doméstica.	Violência psicológica, moral e física são mais comuns, além de crimes cibernéticos contra a vítima.	- Aproveitou da extrema confiança que a vítima sempre lhe forneceu, com acesso a senhas e redes sociais dela. Atua vigiando cada passo que ela dá, sem consentimento algum, pois não percebe resistência por parte dela.	Mediana (pode insistir em desrespeitar as medidas protetivas, até chegar ao ponto de ser preso ou usar tornozeleira eletrônica).

Quadro 2: Perfil do acusado que apresenta mediana a elevada potencialidade ofensiva

Tipo	Características	Violências mais comuns	Comportamento explorado pelo agressor	Nível de adesão às medidas protetivas
Manipulador	- Consegue manipular a vítima e por vezes demais familiares e amigos dela; - Apela para diversos sentimentos íntimos, como: família, filhos, religião e até mesmo sobre futuro dela como companheira dele. - Possível cometimento de crime de violência doméstica praticado contra parceiras anteriores.	- Violência psicológica, moral, física e patrimonial são mais comuns, além da possibilidade de estelionato financeiro contra a vítima e crimes cibernéticos como forma de chantagem ou punição a vítima.	- Manipula sentimentos da vítima relacionados a família e à história conjugal do casal. - Possui alto domínio das fraquezas pessoais e sentimentais da vítima. - Pode fazer a família dela ficar contra a vítima.	Mediana (pode insistir em desrespeitar as medidas protetivas, até chegar ao ponto de ser preso ou usar tornozeleira eletrônica. somente após isso pode começar a aderir aos rigores da lei).
Muito Perigoso	- Inflinge medo à vítima; - Consegue impor controle elevado no comportamento da vítima e filhos. - Possível histórico criminal e possível reincidência.	Violência psicológica, moral, física, patrimonial e por vezes sexual podem se fazer presentes.	- Finge nutrir sentimentos pela vítima, a qual ainda acredita nas promessas de mudança.	Mediana a baixa (mesmo após a prisão ou uso da tornozeleira eletrônica, poderá apresentar baixa aderência às conformidades das medidas protetivas).
Extremamente perigoso	- O agressor possui extenso histórico de crimes violentos/hediondos; - Não apresenta remorso ou arrependimento;	Violência psicológica, moral, física, patrimonial e sexual já relatadas pela vítima em	- Nutre apenas sentimento de posse pela vítima e vingança por ela ter realizado a queixa; Não promete mudança alguma, domina pelo medo/terror.	Baixa (não adere às medidas protetivas. Elevada chance de já se encontrar preso por outros crimes cometidos).

		queixas anteriores.	Não se importa com seu sofrimento em nenhum nível.	
--	--	---------------------	--	--

5 CONCLUSÃO

Ressalta-se que estas tabelas não se propõem a criar estereótipos nem de estabelecer modelos fixos de comportamento para agressores ou acusados de violência doméstica, haja visto as mais variadas formas de relacionamento, dinâmicas de convívio, história de vida pessoal, aspectos do desenvolvimento na infância, as influências culturais, sociais e psicológicas, dentre outros tantos fatores que são desde formadores da personalidade humana como reforçadores do comportamento em sociedade. Cabe a sociedade e aos pesquisadores acadêmicos se debruçarem sobre o fenômeno da violência doméstica e buscar formas cada vez mais eficazes para a diminuição de sua ocorrência e para um regime universal de convivência pacífica e harmoniosa.

REFERÊNCIAS

- ADES, César. **De que trata a emoção**. Londrina: Torre de Babel, 1996. p. 11-45.
- AZEVEDO, R. G. Sistema penal de violência de gênero: análise sociojurídica da lei 11.340/06. *Sociedade e Estado, Brasília*, v. 23, n. 1, p. 113-135, 2008.
- BANDEIRA, Lourdes Maria. Violência de gênero: a construção de um campo teórico e de investigação. *Revista Sociedade e Estado*, v. 29, n. 2, maio/ago. 2014.
- BRYM, R.; LIE, J.; HAMLIN, C.; MUTRENER, R.; SOARES, E.; SOUTO MAIOR, H. **Sociologia - sua bússola para um novo mundo**. São Paulo: Thomson, 2006. p. 137-174.
- COSTA, C. F. de M.; DIAS JUNIOR, C. M. Violência contra a mulher: um modelo de avaliação de desempenho de políticas públicas. *Revista Katálysis*, v. 27, p. e95039, 2024.
- CUNHA, R. S.; PINTO, R. B. **Violência doméstica: Lei Maria da Penha**: comentada artigo por artigo. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 25-67.
- DIAS, M. B. **A Lei Maria da Penha na justiça**: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. 3. ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 15-192.
- FERNANDES, Sheyla Christine Santos et al. Violência contra a mulher baseada no gênero: uma revisão de escopo. *Ciênc. Saúde coletiva*, v. 30, 2025. e02142025.
- FIORELLI, J. O. **Psicologia jurídica**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 290-382.

FONSECA, P. M.; LUCAS, T. N. S. **Violência doméstica contra a mulher e suas consequências psicológicas**. Salvador: FBDC, 2006. Disponível em: <http://newpsi.bvs-psi.org.br/tcc/152.pdf>. Acesso em: 15 set. 2025.

FRANÇA, F. Reflexões sobre psicologia jurídica e seu panorama no Brasil. *Psicologia: teoria e prática*, n. 6(1), p. 73-80, 2004.

GARCIA, L. P. et al. **Violência contra a mulher: feminicídios no Brasil**. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 2013.

GAUER, G. J. C.; CATALDO NETO, A. Transtorno de personalidade anti-social. In: CATALDO NETO, A.; GAUER, G. J. C.; FURTADO, N. R. (Orgs.). *Psiquiatria para o estudante de medicina*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. p. 595-608.

GIFFIN, K. Violência de gênero, sexualidade e saúde. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, n. 10 (suppl. 1), p. 146-155, 1994.

GOLEMAN, D. **Inteligência emocional: a teoria revolucionária que define o que é ser inteligente**. Trad. Marcos Santarrita. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. p. 9-314.

GOMES, N. P.; DINIZ, N. M. F.; ARAÚJO, A. J. S.; COELHO, T. M. F. Compreendendo a violência doméstica a partir das categorias gênero e geração. *Acta Paul Enferm*, v. 20, n. 4, p. 504-508, 2007.

HALL, C. S.; LINDZEY, G.; CAMPBELL, J. B. **Teorias da personalidade**. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. p. 28-40.

KRONBAUER, J. F. D.; MENEGHEL, S. N. Perfil da violência de gênero perpetrada por companheiro. *Revista de Saúde Pública*, v. 39, n. 5, p. 695-701, 2005.

LARAIA, R. B. **Cultura, um conceito antropológico**. 17. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004.

LIMA FILHO, A. A. **Lei Maria da Penha: comentários à Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher**. 1. ed., 4. Tiragem. Leme/SP: Mundo Jurídico, 2014. p. 114-121.

MELO, A. G.; PEDERIVA, R. Violência contra a mulher: a permanência da mulher na relação violenta após a denúncia e a retirada da queixa. *Unoesc & Ciência - ACBS*, v. 7, n. 2, p. 221–228, 2016. Disponível em: <https://periodicos.unoesc.edu.br/acbs/article/view/11757>. Acesso em: 03 set. 2025.

MOLLER, C. **O lado humano da qualidade – maximizando a qualidade de produtos e serviços através do desenvolvimento das pessoas**. São Paulo: Pioneira, 1992. p. 17.

MYERS, D. G. **Introdução à psicologia geral**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. p. 12-99.

NORONHA, A. P. P.; ALCHIERI, J. C. Conhecimento em avaliação psicológica. *Revista Estudos de Psicologia*, PUC-Campinas, v. 21, n. 1, p. 43-52, jan./abr. 2004.

NORONHA, A. P. P.; PRIMI, R.; ALCHIERI, J. C. Instrumentos de avaliação mais conhecidos/utilizados por psicólogos e estudantes de psicologia. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, v. 18, n. 3, p. 390-401, 2005.

PASQUALI, L. **Instrumentos psicológicos**: manual prático de elaboração. Brasília: Laboratório de Pesquisa em Avaliação e Medida, 1999. p. 56-75.

PENTEADO FILHO, N. S. **Manual esquemático de criminologia**. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 158-185.

PRIMI, R. Avaliação psicológica no Brasil: fundamentos, situação atual e direções para o futuro. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, v. 26, n. especial, p. 25-35, 2010.

RAGO, M. **A mulher brasileira nos espaços público e privado**. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004. p. 24-50.

RIBEIRO, Ana Regina Bezerra. **Estudo sobre o impacto das consultorias PATME/CIN sobre a produtividade das MPE'S**. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2002.

ROUANET, S. P. **Teoria crítica e psicanálise**. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989. p. 319-339.

SAFFIOTI, H. I. B. **Gênero, patriarcado, violência**. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004.

SANTOS, C. M. **Da delegacia da mulher à Lei Maria da Penha**: lutas feministas e políticas públicas sobre violência contra mulheres no Brasil. In: Oficina do Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra, 2008. p. 1-38.

SOUZA, L. de; CORTEZ, M. B. A delegacia da mulher perante as normas e leis para o enfrentamento da violência contra a mulher: um estudo de caso. *Revista de Administração Pública*, v. 48, n. 3, p. 621-639, maio 2014.

SCHULTZ, D. P.; SCHULTZ, S. E. **História da psicologia moderna**. São Paulo: Thomson, 2007. p. 425-449.

SHINE, S. **Avaliação psicológica e lei**: adoção, vitimização, separação conjugal, dano psíquico e outros temas. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2014. (1ª reimpressão).

TOJAL, F. D. M. Uma nova perspectiva de aplicação da Lei Maria da Penha: análise sobre a experiência de acolhimento de mulheres implementada pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Cabo de Santo Agostinho – PE. *Revista da ESMAPE*, v. 2, n. 4, p. 1-167, jul./dez. 2023. ISSN 2675-7125.

ZACARIAS, A. E. C.; MORAES, P. R.; OLIVEIRA, E. A. D. F.; FERNANDES, D. F. C. Z. **A Maria da Penha**: comentários à Lei nº 11.340-06. Leme/SP: Anhanguera Editora Jurídica, 2013. p. 27-62.